

SPECIES COMPOSITION AND RESOURCES OF CULTIVATED AND WILD FORAGE PLANTS IN AZERBAIJAN**Anakhanym Yusifova***Doc.,**Azerbaijan State Pedagogical University***Basti Asadova***Doc.,**Azerbaijan State Pedagogical University***Sanubar Aslanova***Ph.D.,**Azerbaijan State Pedagogical University***ВИДОВОЙ СОСТАВ И РЕСУРСЫ КУЛЬТУРНЫХ И ДИКОРАСТУЩИХ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА****Анаханым Юсифова***Доц., Азербайджанский Государственный Педагогический Университет***Бастн Асадова***Доц., Азербайджанский Государственный Педагогический Университет***Санубар Асланова***Кандидат биологических наук,**Азербайджанский Государственный Педагогический Университет***Abstract**

The increase in the Earth's population and the fact that this is happening on an Earth that is stable against the backdrop of a shrinking area used by people for food purposes has presented humanity with a number of problems. To this can be attributed such problems as shortage of food, energy, raw materials for industry, etc. If we add to this the global problems of the globalized world, first of all global warming and loss of biodiversity, the situation on Earth does not look so encouraging. Among the mentioned problems, the problems related to the need for food and fodder of the Earth's population as well as other living beings are of particular importance. Thus, in order for humans to live and function, they must always obtain the necessary substances by satisfying their need for food and energy from the environment. Already today, there are serious problems in this matter, that is, in providing quality food for the population. In this regard, it would be appropriate to refer to some facts. According to UN FAO estimates, 783 million people currently suffer from hunger, and this number is likely to increase. Thus, according to various projections, the world's population in 2050 will be 9.3 billion, which means that the population is expected to increase 1.33 times. In exchange for this increase, agricultural production will need to increase about 1.5 times to meet the food demand of the people living on Earth. This forecast was calculated on the basis of crops grown on the Earth's land used today by humans for food production. If we add to this the land that is losing its suitability for cultivation every year due to salinization, desertification, etc. as a result of global warming, urbanization, etc., the yield per hectare would need to increase even more.

Аннотация

Увеличение численности населения Земли и то, что это происходит на Земле, стабильной на фоне сокращения площадей, используемых людьми в пищевых целях, поставило человечество перед рядом проблем. К этому можно отнести такие проблемы, как нехватка продовольствия, энергии, сырья для промышленности и т. д. Если к этому добавить глобальные проблемы глобализированного мира, в первую очередь глобальное потепление и утрату биоразнообразия, то ситуация на Земле выглядит не столь обнадеживающей. Среди упомянутых проблем особое значение имеют проблемы, связанные с потребностью в продуктах питания и кормах населения Земли, а также других живых существ. Таким образом, чтобы люди могли жить и функционировать, они должны всегда получать необходимые вещества за счет удовлетворения своей потребности в пище и энергии из окружающей среды. Уже сегодня в этом вопросе, то есть в обеспечении населения качественными продуктами питания, ощущаются серьезные проблемы. В этой связи уместно было бы коснуться некоторых фактов. По оценкам ФАО ООН, в настоящее время от голода страдают 783 миллиона человек, и это число, вероятно, увеличится. Так, по различным прогнозам, население Земли в 2050 году составит 9,3 миллиарда человек, то есть ожидается увеличение населения в 1,33 раза. В обмен на это увеличение необходимо будет увеличить производство сельскохозяйственной продукции примерно в 1,5 раза, чтобы удовлетворить спрос на продукты питания людей, живущих на Земле. Этот прогноз был рассчитан на основе сельскохозяйственных культур, выращенных на земле Земли, используемой сегодня человеком для производства продуктов питания. Если к этому добавить земли, которые ежегодно теряют пригодность к возделыванию из-за засоления, опустынивания и т. д. в результате процессов

глобального потепления, урбанизации и т. д., то урожайность с гектара необходимо будет увеличивать еще больше.

Keywords: cultivated crops, wild forage crops, cereal grasses, leguminous grasses, various grasses

Ключевые слова: дикие кормовые культуры, злаковые травы, зернобобовые травы, различные травы.

Известно, что хотя основу питания человека традиционно составляют различные продукты, полученные из растений и животных, среди пищевых продуктов, употребляемых человеком, всегда имеются продукты, полученные при прямом и косвенном участии микроорганизмов, прежде всего бактерий и грибов. И все чаще соотношение продуктов из упомянутых источников меняется в пользу микроорганизмов. Несмотря на это, растения и животные по-прежнему остаются основным источником питания человека, и по этой причине их исследования в удовлетворении потребности человека в пище считаются одной из актуальных проблем современной эпохи в силу вышеперечисленных причин.

Сегодня растения играют более важную роль в удовлетворении потребностей человека в продуктах питания, что обусловлено их следующими характеристиками:

1. Растения биологически более ценны как пища [15, 16], так как их биохимический состав, точнее, содержащиеся в них белки, богаты как заменимыми, так и незаменимыми аминокислотами, а также способностью синтезировать витамины. Кроме того, растения богаты минеральными элементами, витаминами и другими важными для человека биологически активными веществами, в том числе фармакологическими;

2. Растения непосредственно являются одним из источников питания для людей и в то же время косвенно влияют на питание людей, составляя основу кормов животных, используемых людьми для приобретения продуктов питания, поэтому кормовые растения также играют важную роль. Большую роль в формировании количественных и качественных показателей животноводческой продукции они играют [17].

3. У растений есть более важная функция, жизненно необходимая для всего живого в природе, связанная с удовлетворением потребности в кислороде самих растений и других живых существ, являющихся источником питания для людей, ведущих аэробный образ жизни на Земле. Таким образом, необходимый для процесса дыхания кислород образуется в результате процесса фотосинтеза, происходящего в растениях [18].

Все это ясно подтверждает, какую важную роль играют растения в природе и жизни человека. По этой причине охрана растений и их эффективное использование являются одной из важных задач, требующих более точного решения, вытекающих из реалий современного глобализированного мира.

Следует отметить, что данные о количестве видов живого на Земле на данный момент резко отличаются друг от друга, и это число фиксируется от 2 миллионов [19] до 3 триллионов. Подходя к этим цифрам с точки зрения того, что известно науке и

что актуально в природе, строятся различные системы [20] и по этим системам количество известных науке видов на Земле составляет 8,7(±1,3) млн. видов, из которых 2,2 (±0,18) млн обитают в морях, а остальные — на суше. В настоящее время каталогизировано в общей сложности 1,2 миллиона видов этих существ. 86% живого на земле и 91% в море ждут своего описания [21]. Тем не менее, по данным на 2023 год, количество известных науке видов цветковых растений составит 369 тысяч видов. Если добавить сюда примитивные растения, то общее число видов, входящих в царство растений, составит около 550 тысяч [22]. Из них количество видов, зарегистрированных в Азербайджане, равно 5000 [23], что составляет 9% мировой флоры. Тем не менее, флора Азербайджана имеет самую богатую флору на Кавказе, так как 66% растений, встречающихся на Кавказе, встречаются в Азербайджане [24].

Тот факт, что большинство видов растительности можно встретить на небольшой территории, позволяет отметить богатство флоры Азербайджана [13], а для эффективного их использования эти растения систематизируются по-другому, как в мире, так то есть они также используют искусственную систематизацию растений. Из таких систем происходят лекарственные растения, технические растения, масличные растения, декоративные растения, кормовые растения.

Кормовые растения, как культурные, так и дикорастущие, представляют собой основную группу растений, необходимых для развития животноводства. Хотя невозможно назвать конкретные цифры о количестве видов кормовых растений в Азербайджане, нет сомнения, что их количество исчисляется сотнями. Так, семенной фонд однолетних злаковых трав на территории СНГ насчитывает до 1000 видов [25, с.8].

Следует отметить, что почти все кормовые растения по жизненным формам относятся к злакам и бывают однолетними, двулетними или многолетними [25]. В целом кормовые растения делятся на 4 группы, включающие злаковые травы, бобовые травы, осоки и разнотравье [26].

К травам, которые в настоящее время культивируются в Азербайджане культурным способом: *Agrostis alba L.*, *Beta vulgaris L.*, *Dactylis glomerata L.*, *Festuca pratensis Huds.*, *Helianthus annuus L.*, *Hordeum vulgare L.*, *Lathyrus sativus L.*, *Medicago sativa L.*, *Melilotus officinalis Desr.*, *Onobrychis viciaefolia Scop.*, *Panicum miliaceum L.*, *Pisum arvense L.*, *Sorghum sudanense Pers.*, *Triticum aestivum L.*, *T. durum Desf.*, *Vicia sativa L.*, *V. villosa Roth.*, *Zea mays L.* и т. д. и др. растения можно отнести [25-27].

Большинство этих растений возделываются практически во всех регионах Азербайджана, но их посевные площади, продуктивность и кормовая

ценность различны. Например, в 2023 году посевная площадь зерновых и зернобобовых составит 985 687 га, кормовых культур – 372 745 га, яровой и озимой пшеницы – 547 185 га. В 2023 г. урожайность пшеницы кормовых культур составила 31,9 ц/га, кукурузы на зерно - 58,6 ц/га, бобовых - 15,8 ц/га [28].

В целом следует отметить, что такие культуры, как люцерна, кукуруза, твердая и мягкая пшеница, а также ячмень, сейчас высеваются по всей стране, и большая часть используемых в стране кормов поставляется за счет этих культур. По этой причине их ресурсы как ресурса больше по сравнению с другими растениями. Например, в 2023 году урожайность подсолнечника на зерно составила 23 центнера, а посевная площадь - 11 539 га, что означает 26 539,7 тонн урожая в год. По кукурузе и пшенице объем продукции, произведенной за этот год, составляет 178829,6 т и 1745520 т соответственно [28].

Следует отметить, что ряд кормовых растений дикорастет и культурным способом еще не культивируется. Примерами могут служить такие растения, как *Agrostis alba* L., *Cynodon dactylon* (L.) Pers., *Malva ignorea* Wailler, *Phleum pratense* L., *Trifolium pratense* L. и др. [25-27]. Невозможно также дать конкретную цифру о ресурсах этих заводов, хотя бы по той причине, что такой статистический показатель не встречается ни в одном источнике. Именно их широкое распространение можно воспринимать как синоним наличия большого количества ресурсов. В связи с этим среди дикорастущих растений в качестве заповедников можно отметить *A.alba*, *Artemisia vulgaris* L., *C.dactylon*, *M.neglecta*, *T.pratense* и другие растения. Так, их можно встретить практически во всех районах региона.

Как культурные, так и дикорастущие кормовые растения имеют не только важное кормовое значение, но и активно участвуют в ряде процессов, типичных для растений в целом. Например, бобовые кормовые растения принимают активное участие в превращении инертной формы азота в почве в удобоваримую, т. е. в фиксации атмосферного воздуха. Кроме того, кормовые растения улучшают физико-химические свойства обрабатываемых почв, предотвращают такие процессы, как эрозия и засоление, а также используют их в различных целях (озеленение, пчеловодство, обогащение пастбищ и т.д.) [26, с.8-9] позволяет добиться эффективных результатов.

Наконец, уместно коснуться одного вопроса, что из-за искусственной систематизации растений одно и то же растение попадает в разные системы. Как известно, некоторые виды, упомянутые выше как кормовые растения, обладают и другими качествами. Например, кукуруза, подсолнечник, полынь, клевер трехлистный и др. растения также являются важными лекарственными растениями [26] и широко используются в народной медицине как средства, обладающие мочегонными, обезболивающими и др. свойствами [25, 26]. В то же время, благодаря этим свойствам, эти растения стали предме-

том различных аспектов (ботанических, фармакологических, микологических и др.) исследований, и эта ситуация продолжается до сих пор.

References

1. Saravanakumar, K., Effect of Trichoderma harzianum on maize rhizosphere microbiome and biocontrol of Fusarium Stalk rot/ Saravanakumar, K., Li, Y., Yu, C. [et al.] //Sci Rep 7, 1771 (2017). <https://doi.org/10.1038/s41598-017-01680-w>
2. Fernando, W.G. Plants: An International Scientific Open Access Journal to Publish All Facets of Plants, Their Functions and Interactions with the Environment and Other Living Organisms//Plants (Basel), -2012 v.6(1), -p.1-5.
3. Foyer, C.H., Kranner, I. Plant adaptation to climate change//Biochem J.,-2023, 29;480(22), -p.1865-1869.
4. Francini, A. The Contribution of Ornamental Plants to Urban Ecosystem Services./ A.Francini, D.Romano, S.Toscano [et al.]// Earth., -2022; 3(4):1258-1274. <https://doi.org/10.3390/earth3040071>
5. Khleifat, K. The Ability of Rhizopus stolonifer MR11 to Biosynthesize Silver Nanoparticles in Response to Various Culture Media Components and Optimization of Process Parameters Required at Each Stage of Biosynthesis/ K.Khleifat, M.Alqaraleh, M.Alimoun [et al.]// Journal of Ecological Engineering, -2022, v.23(8), -p.89-100.
6. Manna, M., & Kim, K. D.Effect of temperature and relative humidity on growth of Aspergillus and Penicillium spp. and biocontrol activity of Pseudomonas protegens AS15 against Aflatoxigenic Aspergillus flavus in stored rice grains. Mycobiology, -2018, v.46(3), -p.287-295.
7. Rodrigo, S., Garcia-Latorre, C., Santamaria, O. Metabolites Produced by Fungi against Fungal Phytopathogens: Review, Implementation and perspectives// Plants,- 2022; 11(1):81. <https://doi.org/10.3390/plants11010081>
8. Sinasi, T.Y. Fungal endophthalmitis caused by Aspergillus ustus in a patient following cataract surgery/ T.Y.Sinasi, M.M.Fatih, A.S.Mehmet [et al.] // Medical Mycology, -2006, v.44, -p.665-669
9. Yusifova, A. A., Yusifova, M. R., Kh, M. M., & Gasimova, G. A. (2020). The Characteristics of Mycobiota of Some Cultivated Plants by Species Composition and the Frequency of Occurrence in the Conditions of Azerbaijan. Biosciences Biotechnology Research Asia, 17(2), 393-397.
10. Юсифова, А. А., Мурадова, С. М., & Джабраилзаде, С. М. (2022, April). ВИДОВОЙ СОСТАВ АНАМОРФНЫХ ГРИБОВ, РАСПРОСТРАНЕННЫХ В УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА. In Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. Сборник статей V международной научно-практической конференции. Москва: «Научно-издательский центр «Актуальность. РФ», 2022.–156 с. ISBN 978-5-6048247-2-6 (p. 12).
11. Гаджиева, Н. Ш., Рзаева, А. Л., Юсифова, А. А., Мурадова, С. М., Намазов, Н. Р., & Мамедова,

- М. М. (2020). Видовой состав грибов, распространенных в лекарственных растениях Азербайджана. Научный альманах, (3-2), 39-43.
12. Huseynova, N., & Asadova, B. (2024). Study of the Genome Diversity of *Cornus L.* and *Mespilus L.* Cultivated in the Northern Regions of Azerbaijan.
13. Асадова, Б. Г. (2020). Роль фермента глюкозы-6-фосфатдегидрогеназы в адаптации растений к соленым условиям. Spirit Time, (1-1), 6-9.
14. Asadova, B. (2023). Механизм устойчивости растений гороха к Na_2SO_4 . Bulletin of Science and Practice, 9(2).
15. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2023). Phytocenoses found in grassy mountain-meadow soils in the subalpine zone of Talish.
16. Aslanova, S. (2023). *Petrosimonia brachiata* and *Suaeda confusae* formations distributed in the territory of Azerbaijan. AS-Proceedings, 1(5), 3.
17. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2024). AVERAGE ANNUAL PRODUCTIVITY OF THE THYMUS-ETALAEUM-FESTUCOSUM FORMATION, DISTRIBUTED IN SUMMER PASTURE FIELD NO. 8 "TURKESOBA"(AZERBAIJAN). Norwegian Journal of Development of the International Science, 126.
18. Gurbanov, E. M. (2009). Systematics of higher plants. Baku: BGU, 429.
19. Gurbanov, E. M. (2009). Medicinal plants. Baku: Elm.
20. Youssef, N., Markert, B., Gurbanov, E., Sevnic, H., & Wünschmann, S. (2014). Bioindication of trace metal pollution in the atmosphere of Baku city using *Ligustrum japonicum*, *Olea europaea*, and *Pyracantha coccinea* leaves. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 22(1), 14-20.
21. Abdallah, Y. N., & Mejnun, G. E. (2013). Change of The Morpho-Anatomical Structure of Leaves of *Ligustrum japonicum* And *Olea europaea* Caused By Heavy Metal Pollution. Caspian Journal of Applied Sciences Research, 2(2).
22. Qurbanov, E. M., & Cabbarov, M. T. (2017). Geobotany. Baku: Baku State University publishing house.